

Ferramenta da Terapia Sistêmica:

Terapia de Jogo de Tabuleiro

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A terapia de jogo de tabuleiro é uma ferramenta utilizada na abordagem sistêmica para facilitar a comunicação entre os membros de um sistema familiar ou social e promover a resolução de problemas de forma lúdica e colaborativa.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "terapia" deriva do Grego therapeía, que significa "cuidado" ou "tratamento", enquanto "sistêmica" relaciona-se a "sistema", do Latim systema, indicando um conjunto de elementos interconectados. "Jogo" provém do Latim iocus, que

Enciclopédia da Conscienciologia
significa "diversão", e "tabuleiro" refere-se à superfície plana onde ocorre a atividade lúdica.

Sinonimologia: 01. Terapia de jogo em tabuleiro; 02. Jogo terapêutico sistêmico; 03. Ludoterapia sistêmica.

Neologia: A expressão "terapia de jogo de tabuleiro" é uma neologia técnica da Terapia Sistêmica.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene das interações lúdicas; os reciclopenses da comunicação sistêmica; a neopensenidade da resolução colaborativa de problemas.

Fatologia: A terapia de jogo de tabuleiro apresenta as seguintes características e benefícios:

Facilitação da comunicação: Os jogos de tabuleiro proporcionam um ambiente descontraído e divertido, que favorece a expressão de ideias, sentimentos e opiniões entre os participantes.

Estímulo à colaboração: Ao trabalharem juntos para resolver desafios propostos pelo jogo, os membros do sistema familiar ou social desenvolvem habilidades de cooperação e trabalho em equipe.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Promoção da resolução de problemas: Os jogos de tabuleiro frequentemente apresentam situações que demandam estratégia e tomada de decisão, incentivando os jogadores a buscar soluções criativas e eficazes para os desafios apresentados.

Fortalecimento dos vínculos familiares: A participação em atividades lúdicas e agradáveis pode contribuir para o fortalecimento dos laços afetivos e a construção de memórias positivas entre os membros da família.

Parafatologia: A parainterassistência proporcionada pela dinâmica lúdica; a paracognição estimulada pela resolução de desafios do jogo; a paracomunicação facilitada pela interação não verbal.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O sinergismo entre a terapia de jogo de tabuleiro e outras técnicas terapêuticas, como a constelação familiar e a terapia individual.

Principiologia: O princípio da ludicidade terapêutica; o princípio da coadjuvação no processo evolutivo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Codigologia: O código de conduta terapêutica durante o jogo; os códigos de ética profissional na aplicação da terapia sistêmica.

Teoriologia: A teoria dos sistemas familiares; a teoria dos jogos; a teoria da aprendizagem experiencial.

Voluntariologia: O voluntariado na condução de sessões de jogo terapêutico; o voluntariado na preparação e seleção de jogos apropriados.

Laboratoriologia: Os laboratórios de práticas lúdicas terapêuticas; os laboratórios de dinâmicas familiares.

Efeitologia: Os efeitos positivos da terapia de jogo de tabuleiro na promoção da comunicação, colaboração e resolução de problemas dentro de sistemas familiares e sociais.

Neossinapsologia: As neossinapses geradas pela interação colaborativa e criativa durante o jogo, promovendo novas formas de comunicação e resolução de conflitos.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta lúdico; o mediador sistêmico; o facilitador de jogos terapêuticos.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Masculinologia: O terapeuta de jogos; o mediador familiar; o ludoterapeuta; o psicoterapeuta sistêmico.

Femininologia: A terapeuta de jogos; a mediadora familiar; a ludoterapeuta; a psicoterapeuta sistêmica.

Hominologia: O Homo sapiens ludens; o Homo sapiens cooperativus; o Homo sapiens solucionator; o Homo sapiens interactivus.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de aplicação da terapia de jogo de tabuleiro é a utilização de um jogo de tabuleiro voltado para a comunicação e resolução de conflitos em uma sessão terapêutica com uma família, visando a promover um ambiente colaborativo e empático entre os participantes.

Culturologia: A cultura da ludoterapia sistêmica; a cultura da comunicação lúdica; a cultura da resolução colaborativa de problemas.